

ДАВЛАТ МУЛКИНИ ИЖАРАГА БЕРИШ СОҲАСИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ

Тўраев Элёр Мухиддинович

Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш маркази бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947622>

***Аннотация.** Ушбу тезисда Давлат мулкани ижарага бериш соҳасини рақамлаштириш бўйича мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар, яратилган электрон платформалар, ахборот тизимлари, уларнинг самарадорлиги ҳамда келгусидаги ривожлантириш йўналишлари таҳлил қилинади. Рақамлаштириш орқали шаффофликни таъминлаш, инсон омилини камайтириш, коррупциявий хавфларни олдини олиш, бюджет тушумларини ошириш ва давлат мулкидан самарали фойдаланиш масалалари ёритилади.*

***Калим сўзлар:** давлат мулки, ижара, рақамлаштириш, платформа*

Кириш. Бугунги кунда давлат мулкидан самарали фойдаланиш иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши, инвестицион муҳитнинг яхшиланиши, хусусий сектор улушининг ортиши ҳамда иқтисодий фаолликнинг кучайиши учун муҳим омил ҳисобланади. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни шакллантириш ва барча соҳаларда замонавий ахборот технологияларини жорий этиш бўйича кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Шу жумладан, давлат мулкани ижарага бериш жараёнларини рақамлаштириш долзарб йўналиш сифатида белгиланган.

Ана шу жараёнлар ижара муносабатларида шаффофликни ошириш, ортиқча бюрократик тўсиқларни камайтириш, электрон аукционлар орқали рақобатни кучайтириш ва давлат молиявий ресурсларидан оқилона фойдаланиш имконини беради.

Давлат мулкани ижарага бериш соҳасини рақамлаштиришнинг долзарблиги

Давлат мулкани рақамлаштирилган тартибда ижарага беришнинг муҳимлиги бир қатор омиллар билан изоҳланади:

- Шаффофликни таъминлаш – барча объектлар электрон шаклда жойлаштирилиб, тенг шароитда аукционга чиқарилади. Бу коррупция хавфини кескин камайтиради.
- Ижара жараёнларининг автоматлашуви – ҳужжат айланиши, ариза бериш, шартнома расмийлаштириш ва мониторинг жараёнлари, қарздорлик ундириш юзасидан тўлов талабномалари, суд органларига даъво аризаларини жўнатиш, солиштирма далолатномалар ҳамда ҳисоб-фактуралар онлайн шаклга ўтказилган.
- Тадбиркорлар учун қулайлик – интернет орқали мамлакатнинг исталган ҳудудидан давлат мулки объектлари ҳақида тўлиқ маълумот олиш, аукционда иштирок этиш имконияти яратилган.
- Иқтисодий самарадорлик – ижарага берилган объектлар сони ва бюджет тушумлари йил сайин ортиб бормоқда.
- Инсон омилини минималлаштириш – ортиқча қоғозбозлик ва масъуллар билан тўғридан-тўғри муносабатлар камайтиради.

Соҳада амалга оширилган рақамлаштириш ишлари

Сўнгги йилларда давлат мулкани ижарага бериш соҳасида қатор ахборот тизимлари жорий этилди:

1. Электрон аукцион платформасининг жорий этилиши

Давлат мулки объектларини ижарага бериш жараёнлари тўлиқ электрон аукцион орқали амалга оширилаётгани жараёнларнинг очиклигини таъминлади. Портал орқали: ижара объектлари тўғрисидаги маълумотлар, бошланғич нарх, фото ва техник тавсифлар, аукцион муддатлари очик равишда жойлаштирилади.

2. Давлат мулкни ижарага бериш, шартномалар тузиш ва уларни мониторинг қилиш “online-ijara.uz” ахборот тизими ишлаб чиқилган.

Давлат мулкни ижарага бериш юзасидан аризалар, шартномалар ва улар бўйича тўлиқ маълумотлар, тўловлар, тўловларнинг тақсимланиши ягона базага киритилган. Бу мутасаддиларга ҳам, тадбиркорларга ҳам тезкор маълумот олиш имконини беради.

Шунингдек, “online-ijara.uz” ахборот тизими орқали Олий суд, Иқтисодиёт ва Молия вазирлиги, Солиқ қўмитаси, Кадастр агентлиги, “E-auksion” савдо платформаси, Ўзбекистон почтаси – Гибрид почта, “UNICON” ДУК, OneID тизими билан электрон ахборот алмашинуви йўлга қўйилган.

3. Ижара шартномаларини электрон шаклда расмийлаштириш

Электрон рақамли имзо (ЭРИ) орқали ижара шартномаларини масофадан туриб расмийлаштириш амалиёти йўлга қўйилди. Бу вақт ва харажатларни тежайди.

4. Ижара тўловларини онлайн мониторинг қилиш тизими

Ижарачи томонидан ўз вақтида тўлов киритилишини реал вақт режимида автоматик равишда кузатиб бориш тизими жорий этилган. Бу қарздорликни камайтиришга ва тушумларни оширишга хизмат қилмоқда.

5. Давлат мулкидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш модули

Интерактив ҳисоботлар орқали туман, шаҳар ва вилоят кесимида, шунингдек, тармоқлар ва соҳалар кесимида ижара объектларининг фойдаланиш даражаси таҳлил қилинади.

Келгусида амалга оширилиши режалаштирилган ишлар

Соҳани янада такомиллаштириш мақсадида қуйидаги ишлар амалга оширилиши режалаштирилган:

1. Ижара жараёнларини тўлиқ автоматлаштириш, хусусан: аризаларни интеллектуал саралаш, объектларни автомат тавсия қилиш.

2. Ижара объектлари тўғрисидаги “Очик маълумотлар” базасини кенгайтириш

Тадбиркорлар ва тадқиқотчилар учун статистик маълумотлар, инфографика ва динамик маълумотлар очик қилиб борилади.

3. Хусусий сектор учун қулай механизмларни яратиш, яъни: онлайн маслаҳат хизмати, мобил иловалар,

Хулоса. Давлат мулкни ижарага бериш соҳасининг рақамлаштирилиши иқтисодиётни модернизация қилишнинг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади. Электрон аукционлар, онлайн мониторинг, ягона ахборот тизимлари ва рақамли назорат механизмлари орқали соҳа шаффоф, тезкор, адолатли, тадбиркорлар учун қулай, давлат бюджет учун самарали бўлмоқда. Келгусида рақамли платформаларни янада такомиллаштириш орқали давлат мулкидан фойдаланиш самарадорлиги яна ортиши, тадбиркорлик муҳити яхшиланиши ва иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши таъминланади.